

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ В
ВОЗДУХЕ**Рахимов Жахонгир Жаникулович**Старший преподаватель Института военной авиации
Университета военной безопасности и обороны Республики
Узбекистан<https://doi.org/10.5281/zenodo.20715075>**ARTICLE INFO**Received: 11th June 2026Accepted: 13th June 2026Online: 15th June 2026**KEYWORDS**

Воздушное движение, авиационная безопасность, диспетчеризация, радиолокационная система, спутниковая навигация, ИКАО, человеческий фактор, кибербезопасность, погода, современные технологии.

ABSTRACT

В данной статье анализируется система управления воздушным движением, основные требования к ней и существующие проблемы. Особое внимание уделено безопасности, непрерывный, надежный, оперативности, современным технологиям и международным стандартам, а также влиянию человеческого фактора, технических неисправностей, кибербезопасности и погодных условий. Также рассматриваются пути совершенствования системы.

Вводная часть

Воздушные суда широко используются в военной и гражданской авиации, где воздушные суда являются одной из важнейших транспортных сетей в современном мире. Использование авиации в зависимости от назначения воздушных судов в военной и гражданской авиации, в зависимости от назначения воздушных судов в военной авиации, транспортная авиация в гражданской авиации, скоростная перевозка грузов и пассажиров оказывает большое влияние на экономическое развитие, развитие международной торговли и туризма. Увеличение количества воздушных судов требует от органов управления воздушным движением эффективного управления.

Поэтому обеспечение автоматизированными рабочими местами системы управления воздушным движением (Air Traffic Management ATM) является одним из ключевых факторов обеспечения авиационной безопасности.

Управление воздушным движением

Понятие органов управления воздушным движением Управление воздушным движением - это комплекс услуг, организующих безопасное, упорядоченное и эффективное движение воздушных судов по земле и в воздухе. Эта система осуществляется с помощью органов управления воздушным движением аэропорта (аэродрома), радиолокационных систем, средств связи и навигационного оборудования.

Основными задачами являются:

- постоянное повышение теоретических знаний органов управления воздушным движением;
- обеспечение безопасности полетов;
- предотвращение столкновений воздушных судов;
- координация полетов;
- эффективное использование воздушного пространства;
- оказание оперативной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Органы управления воздушным движением постоянно повышают теоретические знания - к органам управления воздушным движением допускаются специалисты, имеющие подготовку и сертификаты, прошедшие специальные курсы. При этом требуется постоянное освоение вида деятельности, связанной с использованием воздушного пространства, обладающего теоретическими знаниями, информацией о воздушных судах, видами наземного радиотехнического обеспечения, навигационными системами, системами ИКАО, метеорологических данными, современными технологиями, а также языковыми знаниями.

Подготовка органов управления воздушным движением к полетам подразделяется на предварительную, предварительную и предполетную.

Предварительная подготовка

Она включает в себя:

- доведение задач на следующий месяц;
- Изучение теоретических основ УВД;
- закрепление практических навыков на тренажерах (занятиях);
- проверка знаний

Предварительная подготовка.

Она включает в себя:

- постановка задач на полеты;
- самостоятельная подготовка;
- занятия на тренажерах (на рабочих местах БП);
- контроль готовности к полетам.

Предварительная подготовка органов управления воздушным движением проводится в полном объеме независимо от вида полета и планов полетов, количества воздушных судов в полете и метеорологических условий.

Предполетная подготовка - проводится в аэропорту (аэродроме) с учетом метеорологической, орнитологической, воздушной и наземной обстановки, собранной непосредственно перед полетами.

Предполетная подготовка состава органов управления воздушным движением включает:

- предполетный медицинский осмотр;
- анализ и оценка метеорологической, орнитологической, воздушной и наземной обстановки в зоне полетов;
- проверка готовности аэродрома, групп управления и обеспечения полетов, средств связи;

проведение предполетных испытаний средств метеорологической разведки и связи и РСА;

предполетные инструктаж.

В зонах обслуживания воздушного движения для осуществления авиационных полетов устанавливаются аэродром, аэроузел, авиационный полигон, зона воздушного огня (применение боевых ракет), площадка десантирования и другая специальная зона полетов, воздушная трасса и территории местных воздушных линий в соответствии с утвержденным перечнем.

Меры безопасности - основная задача системы управления воздушным движением обеспечить безопасность полетов. В авиационной сфере вопрос безопасности стоит на первом месте, поскольку любая мелкая ошибка может привести к большим техническим ущербам, угрозе жизни человека и серьезным аварийным ситуациям. Поэтому в процессе управления воздушным движением осуществляется постоянный контроль за движением всех воздушных судов.

В обеспечении безопасности важную роль играют службы органов управления воздушным движением. Органы управления воздушным движением координируют взлет, посадку и движение воздушных судов в воздушном пространстве. Они будут иметь точную информацию о местоположении, высоте, скорости и направлении каждого воздушного судна через радарные и навигационные системы. На основе этих данных обеспечивается безопасное расстояние между воздушными судами и предотвращается столкновение.

При управлении воздушным движением строго соблюдаются международные стандарты и правила для обеспечения безопасности. Нормы, разработанные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), применяются во всех странах. Эти стандарты определяют минимальную дальность движения воздушных судов, правила связи, порядок действий в чрезвычайных ситуациях и навигационные требования.

Соблюдение безопасности в чрезвычайных ситуациях имеет особое значение. Например, при технической неисправности, выходе из строя двигателя, нехватке топлива или резком ухудшении погодных условий органы управления воздушным движением должны принимать оперативные решения. В таких случаях воздушным судам дается маршрут посадки в ближайший аэропорт (аэродром). Кроме того, при невозможности безопасной посадки воздушных судов в чрезвычайных ситуациях устанавливаются меры по созданию возможности покинуть воздушное судно с безопасным курсом или совершить посадку с воздуха в безопасной зоне за пределами аэропорта (аэродрома) и временно ограничить движение других воздушных судов из зоны чрезвычайной ситуации.

Современные технологии также играют большую роль в повышении безопасности. Радарные системы, спутниковая навигация, автоматические системы слежения и программы на основе искусственного интеллекта позволяют заранее обнаруживать опасные ситуации. Это снижает количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Также важное значение в обеспечении безопасности имеет квалификация авиационного персонала. Органы управления воздушным движением и пилоты регулярно проходят тренинги и курсы повышения квалификации. Их психологическая подготовка, стрессоустойчивость и способность быстро принимать решения являются одними из важных факторов авиационной безопасности.

Непрерывность, надежность и оперативность. Непрерывность, надежность и оперативность являются одними из важнейших требований в системе управления воздушным движением. В авиационной сфере каждая секунда и каждая команда имеют огромное значение, и даже малейшая ошибка может стать причиной серьезных авиакатастроф. Поэтому связь между органами управления воздушным движением и пилотами должна осуществляться с высокой точностью и непрерывностью.

Под непрерывными полетами понимается управление воздушными судами и воздушным движением в сотрудничестве с органами управления воздушным движением, непрерывное управление всеми данными безопасности между воздушными судами посредством постоянного контроля связи, наземного контроля и наблюдения.

Под надежностью понимается правильная и точная передача всех данных, относящихся к полету. Приказы органов управления воздушным движением, данные о высоте, скорости, направлении и положении воздушных судов должны быть безошибочными. Если информация будет неверно передана или неверно истолкована, безопасное расстояние между воздушными судами может быть нарушено. Поэтому в авиации используются стандартные радиофразы и специальные коды.

Оперативный же означает способность в кратчайшие сроки реагировать на ситуации в воздухе. В воздушном пространстве одновременно передвигаются десятки, иногда сотни самолетов. Органы управления воздушным движением постоянно следят за состоянием каждого воздушного судна и при необходимости незамедлительно дают указания. Например, при ухудшении погодных условий, изменении курса воздушных судов или возникновении чрезвычайной ситуации требуется принятие немедленных решений.

Современные технологии играют важную роль в обеспечении непрерывности, надежности и оперативности. Радарные системы, средства автоматического слежения, спутниковая навигация и системы цифровой связи позволяют органам управления воздушным движением отслеживать местоположение воздушных судов в режиме реального времени. Кроме того, автоматизированные программы управления помогают минимизировать ошибки, вызванные человеческим фактором.

Также большое значение имеет квалификация органов управления воздушным движением. Они должны обладать высоким уровнем знаний, сильным вниманием и способностью к быстрому мышлению. Потому что органы управления воздушным движением контролируют движение нескольких самолетов одновременно и должны принимать правильные решения в короткие сроки.

Правильное использование современных технологий - использование современных технологий в системе управления воздушным движением имеет важное значение для обеспечения повышения безопасности и эффективности авиации. В

результате увеличения объема воздушных судов, увеличения количества рейсов и расширения международных рейсов традиционные методы управления перестают полностью удовлетворять современным требованиям. Поэтому сегодня в управлении воздушным движением широко используются цифровые технологии, автоматизированные системы и возможности искусственного интеллекта.

С помощью современных технологий в режиме реального времени отслеживаются положение, скорость, высота и направление движения воздушных судов. Это позволяет органам управления воздушным движением точно оценивать ситуацию в воздушном пространстве и оперативно принимать решения. В частности, совершенствование радарных систем значительно повысило эффективность контроля воздушного движения.

Посредством радаров регулярно отслеживаются координаты воздушных судов и контролируется безопасное расстояние между ними.

На сегодняшний день в авиации широко используются системы GPS и спутниковой навигации, имеющиеся на воздушных судах, пунктах управления. Эти технологии позволяют точно определять местоположение воздушных судов и способствуют оптимизации маршрутов. В результате снижается расход топлива, сокращается время полета и обеспечивается эффективное использование воздушного пространства.

Система ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) также играет важную роль в управлении воздушным движением через автоматизированную систему. Посредством этой системы самолет автоматически передает свои координаты и другую полетную информацию. Это позволит органам управления воздушным движением отслеживать воздушные суда даже в районах с ограниченным покрытием радаров. Система ADS-B не только повышает уровень безопасности, но и повышает точность управления полетами.

Современные технологии связи также являются неотъемлемой частью автоматизированной системы (АТМ). С помощью цифровых средств связи осуществляется оперативный и точный обмен информацией между пилотами и органами управления воздушным движением. Это снижает риск недопонимания или потери информации. Кроме того, автоматические системы передачи данных предотвращают некоторые ошибки, вызванные человеческим фактором.

В последние годы в авиационную отрасль внедряются искусственный интеллект и автоматизированные системы управления. Программы на базе искусственного интеллекта анализируют поток рейсов, заранее выявляют возможные риски и рекомендуют оптимальные маршруты. Это способствует снижению нагрузки на органы управления воздушным движением и повышению эффективности управления.

Кроме того, развитие технологий метеорологического наблюдения через системы метеорологического наблюдения, установленные в пунктах управления, на воздушных судах, также играет важную роль в управлении воздушным движением. Современные системы мониторинга погоды позволяют заранее обнаруживать опасные погодные явления, такие как бури, сильный ветер, туман или грозы. В результате органы

управления воздушным движением снижают риск аварий, изменяя маршруты самолетов или принимая меры безопасности.

Соответствие международным авиационным стандартам является одним из важных требований в системе управления воздушным движением. Поскольку авиация является глобальной авиационной транспортной системой, воздушные суда разных стран используют одно и то же воздушное пространство и выполняют регулярные полеты по международным эшелонированным маршрутам. Поэтому управление воздушным движением во всех странах должно быть организовано на основе единых правил и стандартов. Это способствует обеспечению безопасности полетов, развитию международного сотрудничества и поддержанию координации между авиационными системами разных стран.

Международная организация гражданской авиации играет ключевую роль в совместной разработке и контроле международных авиационных стандартов. Эта организация разрабатывает правила, технические требования и нормы безопасности, регулирующие деятельность международной гражданской и военной авиации. Авиационные стандарты, принятые ИКАО, применяются большинством стран мира и обеспечивают единый порядок функционирования авиационной системы.

Соответствие международным авиационным стандартам проявляется, прежде всего, в системах связи. Радиосвязь между органами управления воздушным движением и пилотами осуществляется на основе международных принятых терминов и выражений. При этом английский язык используется в качестве языка международной авиации. Использование авиационных стандартных выражений снижает вероятность недопонимания и позволяет оперативно и точно обмениваться информацией в чрезвычайных ситуациях.

Навигационные системы также должны соответствовать международным стандартам. Маршруты, высоты полетов, маршрутные знаки и навигационное оборудование воздушных судов организуются в соответствии с требованиями ИКАО. Это обеспечивает движение воздушных судов, летящих из разных стран, по одной системе. В результате повысится безопасность и эффективность полетов.

Кроме того, деятельность служб органов управления воздушным движением будет осуществляться на основе международных норм. Квалификация, уровень подготовки, порядок работы и ответственность органов управления воздушным движением должны соответствовать международным требованиям. Поэтому во многих странах органы управления воздушным движением обучаются и сертифицируются на основе стандартов ИКАО.

Соответствие международным авиационным стандартам имеет большое значение и в чрезвычайных ситуациях. В случае технических неисправностей воздушных судов или резкого ухудшения погодных условий службы органов управления воздушным движением всех государств будут взаимодействовать на основе единых правил. Это поможет спасти человеческие жизни и предотвратить авиакатастрофы.

Также важно соблюдать международные стандарты при внедрении современных технологий. Радарные системы, спутниковая навигация, наземная система слежения

ADS-B и средства цифровой связи работают в соответствии с техническими требованиями, установленными ИКАО и другими международными авиационными организациями. Это обеспечивает совместимость авиационных систем разных стран.

Заключение Если резюмировать данную статью, то обеспечение безопасности при управлении воздушным движением органами управления воздушным движением является сложным.

и ответственный процесс, который включает в себя современные технологии, международные стандарты и деятельности высококвалифицированных специалистов..

Использованная литература:

- 1). Civil Air Navigation Services Organisation. Global Air Navigation Services Performance Report. Amsterdam, 2023.
- 2). Eurocontrol. Challenges of Growth in Air Traffic Management. Brussels, 2023.
- 3). European Union Aviation Safety Agency. European ATM Master Plan. Cologne, Germany, 2024. Montreal, 2022.
- 4). Federal Aviation Administration. Air Traffic Organization Strategic Plan. Washington D.C., 2023.
- 5). International Civil Aviation Organization. Annex 11 – Air Traffic Services. Montreal, Canada, 2023.
- 6). International Civil Aviation Organization. Doc 4444 – Procedures for Air Navigation Services: Air Traffic Management (PANS-ATM). Montreal, 2023.
- 7). International Civil Aviation Organization. Global Air Navigation Plan (GANP). Montreal, 2022.
- 8). International Civil Aviation Organization. Safety Management Manual (SMM), Doc 9859. Montreal, 2018.
- 9). International Civil Aviation Organization. Cybersecurity Strategy for Civil Aviation.
- 10). John Hansman va boshqalar. The Next Generation of Air Transportation System (NextGen): Concepts and Technologies. Massachusetts Institute of Technology, 2015.
- 11). Michael S. Nolan. Fundamentals of Air Traffic Control. 5th Edition. Cengage Learning, 2010.
- 12). Margaret Arblaster. Air Traffic Management: Economics, Regulation and Governance. Routledge, 2018.
- 13). National Aeronautics and Space Administration. Air Traffic Management Technology Demonstration Reports. Washington D.C., 2022.
- 14). World Meteorological Organization. Guide to Aeronautical Meteorological Services. Geneva, 2023